

Олена ПОПЕЛЬНИЦЬКА

ВОСКРЕСЕНСЬКА ЦЕРКВА НА КИЇВСЬКОМУ ПОДОЛІ

DOI: 10.5281/zenodo.17678004

У статті розглядається історія Києво-Подільського храму Воскресіння Христового у XVI–XX ст. через призму інформації писемних та картографічних джерел, зокрема уточняється локалізація церковної садиби та цегляної храмової будівлі на території сучасного Подолу.

Ключові слова: *Києво-Поділ, церква Воскресіння, історична топографія.*

Дослідження історичної топографії Київського Подолу XVII–XVIII ст. – часу, коли Поділ відігравав роль головного міського політичного, економічного та культурного центру, досі лишається актуальним. Одним з важливих та водночас недостатньо вивчених питань є історичні долі храмів Подолу, знищених у другій половині 1930-х років.

Одним з таких храмів є церква Воскресіння Христового (Воскресенська), яка у XVI – першій третині XX ст. розташовувалась у центрі Подолу: спочатку як дерев'яна, а з 1698 р. – як цегляна будівля. У 1935 р. храм було знищено за рішенням радянських владних установ Києва. Сьогодні на Подолі ніщо не нагадує про існування Воскресенської церкви, місце розташування якої ніяким чином не позначене.

Завданням даної публікації є локалізація садиби Воскресенської церкви та місця розташування самого храму з використанням картографічних джерел, а також узагальнення інформації з історії означеної церкви.

Першим писемним джерелом, яке повідомляє історію спорудження Воскресенського храму, є «Відомість протопопії Києво-

Подільської» 1784 р.: «Церква Воскресіння Христова з трьома приділами, з огорожею дерев'яною. Попередня дерев'яна церква коли і чиїм коштом була збудована, невідомо. При дерев'яній церкві була інша дерев'яна церква на честь Великомученика Євстафія Плакиди. Ця друга церква у 1500 р. була споруджена завдяки шляхтичу Євстафію Дашкевичу. У 1670 р. коштом київського міщанина Михайла Грека замість двох церков була споруджена одна цегляна церква з трьома престолами на честь Воскресіння, Архангела Михаїла (після реставрації церкви 1732 р. перейменованій на честь Апостолів Петра і Павла) та Мученика Євстафія Плакиди. У 1732 р. церкву оновив осавул Павло Іванович Гудима»¹ (переклад з російської мій. – О. П.).

Отже, означений документ повідомляє, що на місці цегляної будівлі Воскресенської церкви до 1670 р. стояли два дерев'яні храми, один з яких мав назву Воскресенського, а другий – на честь Євстафія Плакиди, який на початку XVI ст. спорудив шляхтич Євстафій Дашкевич. Останнього Микола Петров вважав Остафієм Дашкевичем – старостою Канівським та Черкаським². Хоча рік зведення першого дерев'яного Воскресенського храму не зберігся, з тексту означеної «Відомості» можна зробити висновок, що це відбулось у XV ст., можливо, після відбудови Подолу після його зруйнування у 1482 р. військом кримського хана Менлі Герая.

Микола Сементовський (1864) відзначав (правда, без посилення на історичні джерела), що родичі Євстафія Дашкевича – князі Ружинські – у другій половині XVI ст. подарували Воскресенському храму «землю Остафієвську» на лівому березі Дніпра, яка отримала назву Воскресенська слобідка³.

На думку Миколи Петрова, Євстафій Дашкевич не спорудив новий храм Св. Євстафія, а лише прибудував до будівлі Воскресенської церкви Євстафієвський приділ⁴.

¹ Ведомость протопопии Киево-Подольской 1784 г. // Киевские епархиальные ведомости, 1862, № 9

² *Петров Н.* Историко-топографические очерки Древнего Киева. – К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владимира, 1897. – С. 194.

³ *Сементовский Н.* Киев, его святыни, древности, достопамятности и сведения, необходимые для его почитателей и путешественников. – К., 1864 год. – С. 279.

⁴ *Петров Н.* Вказ. пр. – С. 195.

Будинок священника Воскресенського храму на Подолі згадують «Описи (люстрації)» Київського замку 1543⁵ та 1552 років⁶. Про внутрішній вигляд цього храму у 1654 р. оповів Павло Алепський: «... Ми відстояли службу у прекрасній церкві з трьома вітварями: на честь Славного Воскресіння, Петра та Павла і мученика Євстафія, образ якого можна бачити на дверях його вітваря: він сходить з коня, поряд – олень, а в рогах оленя – Христос, що звертається до Євстафія⁷».

Рис. 1. Церква Воскресіння на плані Києва 1695 року

⁵ Закревский Н. Описание Киева. – Т. 1. – Москва, 1868. – С. 220–222.

⁶ Архив Юго-Западной России. – Ч. 7. – Т. 1. – К., 1886. – С. 106–122.

⁷ Павло Халєбський. Україна – земля козаків: Подорожній щоденник. – К., 2008. – С. 181. URL: https://archive.org/details/terra_cosaccorum/page/n181/mode/2up?view=theater (дата звернення: 06.09.2024).

Довгий час серед киевознавців не було одностайності щодо року спорудження мурованої Воскресенської церкви, оскільки різні писемні джерела вказували то 1670 р., то 1698 рік. Зокрема, про спорудження мурованої Воскресенської церкви у 1698 р. київським міщанином Михайлом Миколайовичем Рудзинським згадує Максим Берлинський (1820)⁸.

Крапку у цій дискусії, певно, поставила публікація Всеволодом Івакіним та Олексієм Кузьмуком тексту нововиявленого документа «Донесення киево-подільського протопопа Романа Лубенського київському митрополиту Тимофію Щербацькому про огляд склепу Воскресенської церкви на Подолі в Києві» від 18 березня 1755 р., у якому роком спорудження мурованого Воскресенського храму вказано 1698-й⁹. Опосередковано цю ж дату

Рис. 2. Воскресенська церква, Воскресенська вулиця та Воскресенська брама подільських укріплень на суміщеному плані Подолу, в якому використано плани Києва 1803 р. та 1974 року, створеному в Інституті «ПАТ» Київпроект головним архітектором Ю. Паскевичем¹⁰

⁸ Берлинський М. Історія міста Києва. – Київ: Наукова думка, 1991. – С. 254.

⁹ Івакін В., Кузьмук О. Нове джерело про некрополь церкви Воскресіння Христового на Київському Подолі // Могилянські читання, 2014. – С. 274–278

¹⁰ Гупало К. Подол в Древнем Киеве. – К., 1982. – С. 12–13.

підтверджує зображення Воскресенського храму на плані Києва 1695 р. як великої п'ятибанної дерев'яної споруди з дерев'яною дзвіницею (рис. 1).

Деякі відомості з історії Воскресенської церкви навів Леонтій Похилевич (1865), зокрема, про зведення у 1809 р. та у 1860-х рр. кам'яної дзвіниці та теплового приділу Євстафія Плакиди¹¹.

Кость Широцкий у путівнику Києвом (1917), узагальнивши наявну на той час інформацію з історії Воскресенської церкви XVI–XIX ст., згадав перебудову Воскресенського храму у 1886 р., коли з п'яти церковних бань було залишено одну¹². До вже відомої інформації про зовнішній вигляд Воскресенського храму Федір Ернст (1930) додав, що «...конструкція сучасної будови повторює форми дерев'яної – грецький хрест у плані і конструкцію п'ятизрубних церков. Зовнішня архітектурна декорація [церкви] характерна скоріше для доби Мазепи з переробками в XVIII й XIX ст.»¹³.

Нововиявлені писемні джерела з історії Воскресенської церкви та її парафії, що зберігаються у київських архівах, розглянула Олена Попельницька (2003)¹⁴.

У XVI–XVIII ст. храм Воскресіння був центром однієї з найдавніших і найбільших церковних парафій Подолу.

Одна з найбільших вулиць Подолу мала назву Воскресенської. Від головного ринкового майдану (сучасної Контрактової площі) ця вулиця повз Воскресенську церкву вела до Воскресенської брами подільських укріплень. Воскресенська брама (один з в'їздів на Поділ у XVII–XVIII ст.) до 1790 р. розташовувалась приблизно на перетині сучасних вулиць Волоської та Верхній Вал (рис. 2). Залишком Воскресенської вулиці XVII–XVIII ст. є пров. Хорива, який у 1869–1955 рр. мав назву Воскресенського.

¹¹ *Похилевич Л.* Краєзнавчі праці. – Біла Церква: «Олександр Пшонківський», 2007. – С. 269.

¹² *Широцкий К.* Киев: путеводитель. – К., 1917. – С. 169.

¹³ *Ернст Ф.* Церква Воскресіння // Київ. Провідник. – К., 1930. – С. 618–619.

¹⁴ *Попельницька О.* Історична топографія київського Подолу XVII – початку XIX століття / Відп. ред. д. і. н., проф М. Ф. Дмитрієнко. – К.: ВД «Стилос», 2003.

Рис. 3. За. Воскресенська церква на плані Києва 1803 року

Можливо, що третій приділ – Свв. Петра і Павла, який у 1654 р. бачив Павло Алепський, до Воскресенської церкви було прибудовано за часів митрополита Петра Могили (1632–1646).

У 1698 р. грецький купець Микола Радзицький спорудив муровану церкву Воскресіння. Його син Євстафій та онук Логвин у XVIII ст. були старостами та ктиторами цього храму. У 1703 р. відбулась реставрація будівлі Воскресенської церкви, здійснена коштом її прихожанина – купця Леонтія Величка. У 1732 р. Воскресенський храм своїм коштом поновив Павло Гудима – чоловік онуки Миколи Радзицького. У 1760 р. за проектом архітектора Івана Григоровича-Барського відбулась реставрація Воскресенської церкви, під час якої фасади храму, певно, набули пізньо-барокового архітектурного вирішення¹⁵. Воскресенський храм зображено на плані Києва 1803 року (рис. 3, 3а).

¹⁵ Попельницька О. Соціально-історична топографія Києва XVI–XVIII ст. (Воскресенська, Спаська, Набережно-Микільська церковні парафії) // Київська старовина. – 1999. – № 4. – С. 16–26.

Рис. 4. Воскресенська церква. Світлина початку ХХ століття¹⁶

Після пожежі на Подолі 1811 р. Воскресенську церкву відбудували, замінивши барокові бані ампірними напівсферичними. У 1886 р. під час ремонту були розібрані чотири церковні бані і Воскресенська церква з п'ятибанної стала однобанною (рис. 4).

Останнє зображення Воскресенської церкви наявне на топографічній зйомці Київського міського комунального відділу 1923–1929 років (рис. 5, 5а). У 1935 р. храм було знищено.

Протягом часу свого існування Воскресенська церква зберігала барокові архітектурні форми. У першій третині ХХ ст. це була хрещата у плані будівля з трьома приділами на честь Воскресіння Христового, Свв. Петра і Павла та Великомученика Євстафія, бароковими ліпними сандриками і декоративними лиштвами вікон, стінними ордерними пілястрами (рис. 6а).

¹⁶ Джерело: <https://maps.interesniy.kiev.ua/ru/streets/horiva-pereulok/voskresenskaya-tserkov>.

Рис. 5, 5а. Зображення церкви Воскресіння на топографічній зйомці Київського міського комунвідділу. 1923–1929 роки¹⁷

Рис. 6, 6а. Воскресенська церква. Світлини. Кінець XIX ст. – перша третина XX століття

¹⁷ Джерело: <https://museum.kpi.ua/map/?d=kyiv&l1=1924.SU. TOPO &l2 = &z=11&lon=30.500000&lat=50.450000>.

Рис. 7, 7а. Будинок, споруджений на місці Воскресенської церкви. Пров. Хорива, 4: чільна та зворотна сторони (вдалині – будинки №№ 9 та 11 по вул. Спаській). Сучасні світлини¹⁸

¹⁸ Джерело: <https://maps.interesniy.kiev.ua/ru/streets/horiva-pereulok/voskresenskaya-tserkov>.

Після знищення Воскресенської церкви у другій половині 1930-х рр. на її місці спорудили житловий будинок¹⁹, непотинькований тильний цегляний фасад якого наводить на думку, що при його спорудженні була використана цегла розібраної Воскресенської церкви (рис. 7, 7а).

Рис. 8, 8а. Дзвіниця Воскресенської церкви. Малюнок 1880-х рр.
Світлина першої пол. XX ст.

Цегляна дзвіниця Воскресенської церкви (що у XIX – першій третині XX ст. розташовувалась на червоній лінії пров. Хорива, 4) була споруджена у 1809 р. за проектом головного київського архітектора Андрія Меленського. Це була триярусна, кругла у плані, будівля у стилі ампір. Фасад першого ярусу прикрашав руст, другий дзвонівий ярус мав великі прямокутні отвори, які фланкували ордерні колони. Третій ярус завершувала баня з високим шпилем. Дзвіницю зруйнували разом з церквою у 1935 р. (рис. 8, 8а).

Мешканцями парафії Воскресенської церкви у XVII–XVIII ст. були представники міської суспільної еліти. Одна з садиб у 1615 р.

¹⁹ Попельницька О. Історична топографія Київського подолу... – С. 82, 83.

належала священнику Воскресенської церкви та майбутньому київському митрополиту Івану (Йову) Борецькому, який заповів цю садибу Межигірському монастирю для влаштування на Подолі монастирського подвір'я.

У парафії Воскресенського храму мешкало чимало представників заможного купецтва. У 1656 р. купці та урядовці київського магістрату Семен та Кирило Мефедовичі подарували Воскресенському храму коштовний напрестольний хрест з вкладним написом²⁰.

Співставлення плану Києва 1803 р. з сучасною топографічною основою дозволило прийти до висновку, що залишки Воскресенської церкви XVI – першої третини XX ст. розташовані частково під будинком № 4 по пров. Хорива та частково – на подвір'ї означеного будинку. Колишня садиба Воскресенської церкви із заходу простягається до проїжджої частини пров. Хорива (де до 1935 р. стояла церковна дзвіниця та розташовувалась огорожа садиби), зі сходу – до житлового будинку по вул. Спаській, 13 та паркану спортивного майданчика, з півночі – до подвір'я будинку по вул. Хорива, 22 та стіни будинку по вул. Хорива, 24.

З півдня колишню церковну садибу обмежує невисока цегляна стіна (ймовірно, споруджена у XIX – на початку XX ст.), що розмежовує подвір'я будинку № 4 по пров. Хорива та розташовані нижче під схилом двори житлових будинків по вул. Спаській, № 9 та № 11.

Певно, на цьому місці зберігся давній рельєф Подолу – невисокий пагорб, на якому наприкінці XV – на початку XVI ст. було споруджено дерев'яну Воскресенську церкву.

Із накладання плану Києва 1803 р. на сучасний топографічний план Подолу стає зрозумілим, що східна та центральна частини Воскресенської церкви, а також храмовий цвинтар у другій половині 1930-х рр. не були забудовані і нині перебувають під подвір'ям житлового будинку, розташованого по пров. Хорива, 4. Отже, у майбутньому є ймовірність розкриття та архео-логічного вивчення цієї непересічної історичної пам'ятки історії та архітектури (рис. 9).

²⁰ Попельницька О. Історична топографія київського Подолу... – С. 216.

Рис. 9. Садина церкви Воскресіння на суміщеному плані Києва 1803 р. та сучасної топографічної основи²¹

Olena POPELNYTSKA

THE CHURCH OF THE RESURRECTION ON THE KYIV PODIL

The article examines the history of the Kyiv-Podil Church of the Resurrection of Christ in the 16th–20th centuries. through the prism of information from written and cartographic sources, in particular, the localization of the church estate on the territory of modern Podpl is clarified.

Keywords: *Kyiv-Podil, Church of the Resurrection, historical topography.*

²¹ Джерело: <https://museum.kpi.ua/map/?d=kyiv&l1=1803.RE.PLAN.ME-LENSKY&l2=&z=18&lon=30.517917&lat=50.466583>.